

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА КОММУНИКАТИВНЫХ ФРАЗЕОВЕРБАЛИЗАТОРОВ КОНЦЕПТА “HEAD/ГОЛОВА/ГЛАВА” С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Юсупжанова Феруза Курбановна

Преподаватель Ферганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15316093>

Аннотация: Статья посвящена анализу лингвистических и переводческих трудностей, возникающих при передаче коммуникативных фразеологизмов с компонентом *head* с английского на русский язык. Рассматриваются концептуальные особенности лексем *head*, *голова*, *глава* в англоязычном и русскоязычном языковом сознании, а также приводится классификация основных переводческих стратегий: от эквивалентного перевода до прагматической адаптации и метафорической трансформации. В работе анализируются примеры устойчивых выражений, раскрываются механизмы их прагматического функционирования и даются рекомендации по адекватной передаче фразеологизмов с учётом культурно-языковой специфики. Особое внимание уделяется междисциплинарному подходу переводоведения, объединяющему когнитивные, лингвокультурные и прагматические аспекты перевода.

Ключевые слова: фразеологизмы, перевод фразеологизмов, концепт *head*, прагматика, межкультурная коммуникация, переводческая стратегия, когнитивная лингвистика, английский язык, русский язык, метафора.

Проблема адекватного перевода фразеологических единиц, особенно фразеологизмов, представляет собой важную задачу современной лингвистики и переводоведения. Особый интерес вызывают коммуникативные фразеологизмы, в структуре которых ключевым компонентом выступает лексема "head" — одна из центральных в английской концептосфере тела, мышления и власти. В русском языке ей соответствуют лексемы "голова" и "глава", также обладающие богатым метафорическим и концептуальным потенциалом. Однако прямой перенос этих единиц в другой язык часто сопровождается смысловыми и прагматическими искажениями, связанными с культурными, когнитивными и лексико-грамматическими различиями. Все это свидетельствует об огромной роли перевода (трансляции), с одной стороны, и переводоведения (транслатологии) и переводоведов (транслатологов), с другой, в современной жизни людей всей планеты¹.

Современная переводческая наука все активнее обращается к исследованию прагматических и культурных аспектов фразеологизмов, особенно тех, которые выполняют коммуникативные функции. Фразеологизмы, в частности те, что включают в себя компонент "head", представляют особую трудность в межязыковом переводе. Причины кроются как в концептуальных различиях между английской и русской лингвокультурами, так и в особенностях речевого поведения и когнитивных моделей носителей языка.

¹Хошимов Г.М. К теории метаязыка транслатологии // *Таржиманинг лингвокогнитив, коммуникатив-прагматик ва лингвокультурологик аспектлари*. Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. – Андижон: “Andijon nashriyot-matbaa” МЧЖ, 2015. – С.21-25.

Несмотря на несомненные успехи в транслятологии на данный момент, имеется немало нерешенных и актуальных вопросов науки о переводе, к числу которых можно смело отнести и вопрос об унификации понятий, терминов. Несмотря на несомненные успехи в транслятологии на данный момент, имеется немало нерешенных и актуальных вопросов науки о переводе, к числу которых можно смело отнести и вопрос об унификации понятий, терминов, транслятем (единиц перевода), метатерминов, метатеории и в целом метаязыка перевода, в чем так остро нуждается общая теория и практика перевода².

В современной транслатологической теории особо важное значение имеет определение прежде всего единицы перевода – «транслятемы»³, к числу которых можно безоговорочно отнести следующие ее разноярусные, целостные унифицированные подтипы:

- 1) фонотранслятема (транслятема, выраженная фонемой);
- 2) морфотранслятема (транслятема, выраженная морфемой);
- 3) морфофонотранслятема (транслятема, выраженная морфофонемой);
- 4) лексотранслятема (транслятема, выраженная лексемой);
- 5) синтаксотранслятема (транслятема, выраженная синтаксемой двух подтипов):
 - а) фразетранслятема (транслятема, выраженная фраземой);
 - б) сентенсотранслятема (транслятема, выраженная сентенсемой);
 - 6) фразеотранслятема (транслятема, выраженная фразеомой – фразеологической единицей);
 - 7) тексто-транслятема (дискурсотранслятема) (транслятема, выраженная текстомой (дискурсемой)).

Как видно, к одним из транслятем, притом очень сложным по природе и функционированию, относится и фразеома – фразеологическая единица, состоящая минимум из двух компонентов, сумма значения составляющих ее компонентов не дает значения всей фразеомы, строго основанной и функционирующей в силу ее вторичной или даже третичной номинации явлений наивного объективного мира⁴.

В современной лингвистике соматическая фразеология считается одним из самых познавательных, но недостаточно изученных направлений. Именно поэтому исследование фразеологизмов, содержащих компоненты, обозначающие части тела человека, и их перевод представляют особый интерес. Среди разноярусных вербализаторов концепта “head/голова” в английском и русском языках большие транслатологические трудности представляют фразеовербализаторы - фразеологизмы и поговорки как транслятемы, содержащие различные культураносные лексемы, подлежащие переводу с одного языка на другой.

Целью данного раздела работы является перевод фразеологических единиц вообще, и поговорочных единиц как транслятем с соматическим компонентом “head/голова” в английском и русском языках, охватывающих все важные аспекты человеческой жизнедеятельности, исходя из их универсальных и специфических

² Там же

³ Там же

⁴ Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.: Феникс, 1996. – 381 с.

характеристик в целях определения степени межъязыковой корреспонденции соматонимов “head/голова” в сопоставляемых языках, которые представляют большие транслатологические и лингводидактические трудности при их изучении, обучении и переводе в учебных заведениях и переводческих центрах.

Известно, что основой фразеологизации является сращения, переносы метафоризация, при этом метафора позволяет концептуализировать действительность и обобщать человеческий опыт в фигуративном – переносном, точнее образно-ассоциативном оценочном смысле слова. При анализе фразеологизмов с точки зрения перевода нами выявлено, что наиболее распространенный тип - частичные эквиваленты с грамматическими, лексическими или образными различиями.

Фразеологические единицы с соматонимом “head/голова” широко распространены и употребляются в повседневном общении на русском и английском языках. С их помощью описываются черты характера, поведение, особенности быта, непрерывной жизнедеятельности связанных с идеомышлением каждого человека в разрезе общего коллективного мышления языкового и культурного социума. Невербальный язык тела вообще, и “head/голова” в частности, включающий бихевиоральные жесты, мимику, позы и симптомы душевных состояний, играет важную роль в коммуникации. Различия в невербальном соматическом языке между культурами указывают на наличие этнокультурного мышления, непосредственно отражаемого в языках как универсальными, так и специфическими разноуровневыми единицами - знаками.

Для объяснения различий в переводе и частотности употребления провербем с соматическими компонентами необходим их системный сопоставительный анализ. Общепринято, что возможны полные, частичные и отсутствующие эквиваленты, а также случаи калькирования, буквализма и обертонального перевода провербем.

Фразеомы, которые имеют одинаковое значение при переводе, а также схожий компонентный состав, синтаксическую организацию и грамматическую структуру, мы будем относить к группе полных структурно-семантических корреспондентов - эквивалентов. Примеры таких фразеологизмов в английском и русском языках: “have a head on one's shoulders” – “иметь голову на плечах”, “wash one's head” – “намылить голову”, “lose one's head” – “потерять голову” и другие. В этих фразеологических единицах наблюдается полное совпадение грамматической и лексической структур, поэтому они, без сомнения, относятся к группе полных структурно-семантических транслатологических корреспондентов - эквивалентов. Такие полные совпадения могут встречаться, если фразеологизмы заимствованы из общего (третьего) источника, например, из праязыка или Библии, как “an eye for an eye, a tooth for a tooth” – “око за око, зуб за зуб”. Эти переводы можно называть адекватными – аналогичными, так как они по их когнитивно-понятийному содержанию, формальным - структурно-семантическим, коммуникативно-прагматическим и лингвокультурологическим меркам полностью совпадают при различии, естественно, их конкретно-языковой формальной – поверхностной репрезентации.

Частичные структурно-семантические фразеологические корреспонденты - это единицы с определенными различиями в компонентном составе, например, “be not right in one's head” – “быть не в своем уме”, “keep one's head” – “не терять головы”. В таких фразеологизмах наблюдаются некоторые расхождения в глагольных, именных

компонентах и лексическом составе, сконструированных по действующим закономерностям поверхностным моделям того или иного этноязыка, но они не влияют на общечеловеческий, жизненно-апробированный смысл фразеологизма, понятийно-содержательную основу которого преимущественно составляют универсальные общечеловеческие представления, знания, опыт и выводы относительно различных действий, событий, качеств и количеств, мер, степеней явлений, связанных с ментализацией окружающего нас наивного объективного мира.

Некоторые фразеологизмы не имеют эквивалентов ни в одном из языков, например, “Cut one's eye-teeth” – “приобрести жизненный опыт”, “a heart of an oak” – “отважный человек”. Это может быть связано с структурными особенностями тех или иных языковых репрезентантов или национальной спецификой их коммуникативно-прагматической, лингвокультурологической, равно как и фразеологической организации в силу неповторимой языковой картины мира в разрезе того или иного этномышления, сложившегося у того или иного языкового и культурного социума. В таких случаях, как это обычно принято, используются перефразирующие переводы, которые представляют собой один из приемов приблизительного перевода, невольно допускающего некоторые смысловые потери или их дополнения.

В целом, большинство русских и английских фразеологизмов имеют те или иные эквиваленты при переводе, а выявленные различия легко объясняются особенностями языковых картин мира, репрезентируемых данными фразеологическими средствами.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хошимов Г.М. К теории метаязыка транслатологии // *Таржиманинг лингвокогнитив, коммуникатив-прагматик ва лингвокультурологик аспектлари*. Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. – Андижон: “Andijon nashriyot-matbaa” МЧЖ, 2015. – С.21-25.
2. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.: Феникс, 1996. – 381 с.
3. Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. «Нравственные установки и этические нормы как факторы эффективности делового общения» // *ЮРИУ РАНХиГС*. – 2014, № 2. – С.188.
4. Стефанович Т.А. Английский язык в пословицах и поговорках. – М.: Инфра-М, 2014. – 231 с.